

ПРЕДМЕТ КАК НОСИТЕЛЬ АВТОРСКОЙ ОЦЕНКИ В РАССКАЗЕ «ЖИЗНЬ И ВОРОТНИК» Н. А. ТЭФФИ

Турсунова Мухлиса Ширинбой кизи

Преподаватель- стажер, Узбекский государственный
университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18043909>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

Тэффи, предметный мир,
художественная деталь,
авторская оценка, ирония,
сатира.

ABSTRACT

В статье анализируется функция предмета (кревного воротника) в рассказе Н. А. Тэффи «Жизнь и воротник» (1910) как носителя авторской оценки. Показано, что вещь выступает не нейтральной деталью быта, а смысловым центром, через который реализуется сатирико-ироническая позиция автора. Инверсия отношений «человек - вещь», игровая антропоморфизация предмета и композиционное усиление вещной детали формируют критическое высказывание о мещанском сознании и утрате субъектности героини.

Проблема выражения авторской позиции в малой прозе связана с непрямыми способами оценки, когда автор передаёт оценочную функцию художественной детали. В рассказе Н. А. Тэффи «Жизнь и воротник» предмет становится смысловым центром повествования и средством выражения авторского отношения к изображаемой действительности.

Кружевной американский дамский воротник выполняет функцию композиционного стержня рассказа. Именно он запускает цепочку событий, постепенно подчиняющих жизнь героини внешней детали. В тексте реализуется приём антропоморфизации: воротник наделяется чертами субъекта действия. Инверсия отношений «человек - предмет» подчёркивает утрату героиней Олочки Розовой самостоятельности и выражает ироническую авторскую оценку происходящего. Авторская оценка в рассказе выражается скрытно. Отсутствие прямых комментариев усиливает критический эффект: читатель сам фиксирует абсурдность ситуации, в которой вещь управляет человеческой судьбой. По мнению Бориса Зайцева, в рассказах Тэффи «предметы лучше людей» [3, с. 510], он пишет о том, что писательница постоянно исследует природу человека через связь с миром вещей, а то, что быт становится важным элементом поэтики её произведений, отмечают почти все критики и литературоведы. Вещи и предметы постоянно взаимодействуют с людьми, на наш взгляд, это самый первый и очевидный уровень, на котором можно выявить особенности поэтики и игры в художественном мире Тэффи. Общим для всех исследуемых

нами рассказов является то, что в центре событий и переживаний героев находится вещь, обычная, взятая из повседневности.

В рассказе «Жизнь и воротник» предмет выступает носителем авторской оценки, позволяя Тэффи выразить сатирическое отношение к мещанскому сознанию и зависимости личности от внешних атрибутов быта. Вещная деталь становится инструментом художественной критики.

Список литературы:

1. Тэффи Н. А. Жизнь и воротник.
2. Бочкарёва Е. В. Комическое в художественном мире Н. А. Тэффи.
3. Никулина Н. А. Поэтика игры в рассказах Н. А. Тэффи.
4. Усеинова Э. У. Функции художественной детали в прозе Н. А. Тэффи.
5. Зайцев Б. К. Надежда Александровна Тэффи. Городок // Север. 1992. № 2. С. 509-511.

